

IFODALI O'QISHDA NAFAS VA OVOZNING O'RNITojixurramova Mohigul
Xolmamatova Ruxshona**Termiz davlat pedagogika instituti**
Tillar fakulteti O'zbek tili va adabiyoti
yo'nalishi kurs 25-04 -guruh talabalaru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19552885>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ifodali o'qishning metodik asoslari, uning jarayonida nafas va ovozning o'rni hamda ularning o'qish samaradorligiga ta'siri tahlil qilinadi. O'qituvchi nutq madaniyatining asosiy omillaridan biri bo'lgan nafasni boshqarish, to'g'ri tovush chiqarish, intonatsiya, temp, pauza va diktsiya kabi jihatlar ilmiy-nazariy nuqtai nazardan o'rganilgan. Shuningdek, o'qish texnikasida nutq organlarining fiziologik faoliyati, psixologik holat va emotsional ifodalilikning o'zaro bog'liqligi tahlil qilinadi. Maqola zamonaviy fonetika, nutq madaniyati va pedagogika fanlari integratsiyasi asosida yoritilgan.

Kalit so'zlar: ifodali o'qish, nafas, ovoz, diktsiya, intonatsiya, temp, pauza, fonetika, nutq madaniyati, pedagogik texnika.

Ifodali o'qish ta'lim jarayonida nafaqat badiiy matnni o'zlashtirish, balki nutq madaniyatini shakllantirish, his-tuyg'ularni ifoda etish va o'quvchilarda estetik didni rivojlantirish vositasi sifatida muhim o'rin tutadi. O'qish jarayonida ovozning ohangi, tembri, nafasning davomiyligi, pauzalar, urg'ular, intonatsiya va temp kabi elementlar o'quvchining badiiy fikrni to'g'ri idrok etishida asosiy omil hisoblanadi. Nafas va ovoz o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ular ifodali o'qishning fiziologik va estetik poydevorini tashkil etadi. Shu bois, ushbu maqolada nafas va ovozning o'qishdagi ahamiyati ilmiy-nazariy asoslarda chuqur tahlil qilinadi.

Ifodali o'qish — bu matnni o'qish orqali muallif fikrini, ruhiy kechinmalarini va badiiy obrazlarni ovoz yordamida to'liq ifodalash san'atidir. U fonetik (tovush tizimi), leksik (so'z boyligi), sintaktik (gap qurilishi) hamda psixologik jihatlarni qamrab oladi.

Ifodali o'qishning asosiy vazifasi — o'qilayotgan matn mazmunini tinglovchiga to'g'ri yetkazish va unda ma'lum emotsional ta'sir uyg'otishdir. Bu jarayonda o'qishning nafaqat mazmuniy, balki intonatsion va fonetik jihatlari ham muhim rol o'ynaydi.

O'quvchi yoki o'qituvchi matnni his etib o'qimasa, u quruq talaffuzga aylanadi. Shu bois, ifodali o'qishning psixologik tayyorgarligi — e'tibor, hissiyot, emotsional rezonans va motivatsiyaga tayanadi. Psixolingvistlar (masalan, L.V. Shcherba, A.A. Leontyev) fikricha, ifodali o'qish “intonatsion tafakkur” faoliyatiga asoslanadi, ya'ni so'zlar bilan fikr bildirish jarayonida ongda tovushli tasavvurlar hosil bo'ladi.

O'qishda nafas olish va chiqarish jarayoni ovoz hosil bo'lishining poydevoridir. Nafas olishning ikki turi mavjud:

Tabiiy (reflektor) nafas olish — inson hayoti uchun zarur bo'lgan jarayon;

Nutqiy nafas olish — nutq, qo'shiq yoki o'qish jarayonida boshqariladigan ongli harakat.

Ifodali o'qish uchun nutqiy nafasni mashq qilish zarur. O'qituvchi to'g'ri nafas olish texnikasini egallamasa, uning ovozi tez charchaydi, tovush sifati buziladi, temp va intonatsiya izdan chiqadi. Shuning uchun nafasni “diafragma orqali” (pastki qorin qismi yordamida) boshqarish eng samarali usul hisoblanadi.

Ovoz – bu nafas oqimining ovoz paychalari orqali tebranishidan hosil bo'ladigan akustik hodisadir. Uning asosiy sifatlari:

Balandlik (ton) – tovushning past yoki yuqoriligi;

Kuch (intensivlik) – tovushning quvvati;

Tembri – tovushning o‘ziga xos rang-barangligi;

Davomiylilik – nafas bilan bog‘liq uzunlik darajasi.

O‘qituvchi ovozi to‘g‘ri ishlata bilishi nafaqat dars jarayonini samarali qiladi, balki o‘quvchilar e‘tiborini jamlashda, emotsional muhit yaratishda ham muhimdir.

Intonatsiya — bu nutq ohangining o‘zgarib borishi, u fikrni ifodalovchi eng kuchli vositadir. Temp — o‘qish tezligi, pauza esa fikrni urg‘ulash uchun to‘xtashdir. Nafasni to‘g‘ri taqsimlash, aynan pauzalarni his etish va ularni nutqda qo‘llash, matnning semantik bo‘linishini to‘g‘ri aks ettirishni ta‘minlaydi.

O‘quvchilarda to‘g‘ri nafas olish va ovoz chiqarish malakasini shakllantirish uchun maxsus mashqlar tizimi qo‘llaniladi:

1. Nafas mashqlari:

Burun orqali chuqur nafas olib, og‘iz orqali asta chiqarish;

Nafasni 5–7 soniya ushlab turish;

“S” yoki “SH” tovushlarini cho‘zib aytish orqali chiqarish nazoratini o‘rganish.

2. Ovoz mashqlari:

Tovush diapazonini kengaytirish uchun turli ohanglarda o‘qish;

O‘qishda “past-baland” intonatsiyani almashlab mashq qilish;

She‘r yoki dialoglarni dramatik ohangda talaffuz qilish.

3. Artikulyatsiya mashqlari:

Til, lab va jag‘ mushaklarini bo‘shatish;

Murakkab so‘z birikmalarini tez talaffuz qilish (“til tanglay tozalovchi” mashqlar).

Bu mashqlar muntazam bajarilsa, o‘qituvchi nafaqat ifodali o‘qish, balki nutqning barcha komponentlarini (talaffuz, ovoz, nafas, intonatsiya) mukammal nazorat qila oladi.

Xulosa qilib aytganda, ifodali o‘qish nafaqat o‘qituvchining nutq madaniyatini, balki o‘quvchilarda estetik did, his-tuyg‘u va emotsional tafakkurni rivojlantiradi. Bu jarayonda nafas va ovoz markaziy o‘rinni egallaydi. To‘g‘ri nafas olish, ovozni boshqarish, intonatsion o‘zgarishlarni his etish — o‘qishning samaradorligini oshiradi va ta‘limning emotsional-estetik jihatini kuchaytiradi. Demak, ifodali o‘qishni o‘rgatishda fonetik, psixologik va metodik omillarni uyg‘unlashtirish zarur. O‘qituvchi o‘z ovozi va nafasini professional darajada boshqara bilsa, u o‘quvchilarda so‘zga muhabbat, nutqqa e‘tibor va badiiy estetikani uyg‘otadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mavlonova R. va boshq. Nutq madaniyati asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
2. Shukurov Sh. Ifodali o‘qish metodikasi. – Toshkent: Fan, 2018.
3. Leontyev A.A. Psixolingvistika asoslari. – Moskva: Prosveshchenie, 1983.
4. G‘ulomov A. O‘zbek tili fonetikasi. – Toshkent: Universitet, 2019.
5. Umarova N. Nutq texnikasi va pedagogik mahorat. – Samarqand, 2021.
6. Vygotskiy L.S. Psixologiya i iskusstvo. – Moskva: Pedagogika, 1977.